

LA FAUTE DE L'ENSEIGNANT EN MATIERE DES ACCIDENTS SCOLAIRES

TEACHER'S FAULT IN SCHOOL ACCIDENTS

DOI: 10.5281/zenodo.8111582

Abdelkrim DRIOUCH

Doctorant en sciences juridiques

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-
Agdal, Université Mohamed V Rabat, Maroc

LA FAUTE DE L'ENSEIGNANT EN MATIERE DES ACCIDENTS SCOLAIRES

RESUME

La « dangerosité » de l'école provient principalement des accidents, liés à la scolarité, qui se produisent partout, que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur.

La réparation d'un tel accident est régie principalement par la loi de 19 juillet 1937 qui va instaurer un nouveau régime bouleversant les règles du droit civil en modifiant le fondement de cette responsabilité. Désormais, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées. L'objectif de cette loi était d'alléger la responsabilité d'une catégorie sociale fortement exposée du fait de ses fonctions.

Cependant, si La faute de l'enseignant est le cœur de ce nouveau système, la condition nécessaire de l'engagement de la responsabilité de l'État substituée à l'instituteur, sa définition reste très vague, et d'une malléabilité assez évidente.

Abdelkrim DRIOUCH

Doctorant en sciences juridiques

Université Mohamed V Rabat, Maroc

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
Volume 2 N° 2 / Avril-Juin 2023

153

L'étude des litiges permet de dégager les méthodes d'appréciation utilisées par les juges concernant cette faute, dont le comportement du l'enseignant qui est considéré comme critère essentiel, ainsi que d'autres critères relatifs à l'élève et à la situation.

Mots clés : *accidents scolaires, responsabilité, faute de l'enseignant, réparation, Loi de 1937.*

TEACHER'S FAULT IN SCHOOL ACCIDENTS

ABSTRACT

The "dangerousness" of schools primarily stems from accidents related to schooling, which occur both inside and outside the premises.

The compensation for such accidents is primarily governed by the law of July 19, 1937, which establishes a new regime that disrupts the rules of civil law by modifying the basis of this responsibility. Henceforth, faults, imprudence, or negligence attributed to teachers as the cause of the harmful event must be proven. The objective of this law was to alleviate the responsibility of a social category highly exposed due to their roles.

However, while the teacher's fault is at the core of this new system, serving as a necessary condition for holding the State responsible in place of the teacher, its definition remains very vague and subject to evident adaptability.

The study of litigation allows for the identification of the methods of evaluation employed by judges regarding this fault, with the behavior of the teacher being considered an essential criterion, along with other criteria related to the student and the situation."

Keywords: *School accidents, responsibility, teacher's fault, compensation, 1937 Law.*

"L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde "

Nelson Mandela

Introduction

L'éducation est l'un des fondements majeurs de la société, elle n'est pas seulement garante de la cohésion sociale et de la continuité des nations, mais elle joue aussi un rôle essentiel dans le développement économique, et un des facteurs explicatifs importants des écarts de niveaux de vie entre pays.

Cependant, comme n'importe quelle arme, elle présente toujours un risque et des dangers potentiels.

La « dangerosité » de l'école provient principalement des accidents, liés à la scolarité, qui se produisent un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec, cependant, des lieux plus redoutables que d'autres, le laboratoire et surtout l'atelier. L'éducation physique et sportive demeure toutefois la discipline d'enseignement dont

Abdelkrim DRIOUCH

PhD student in legal sciences

*Mohamed V University Rabat,
Morocco*

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
Volume 2 N° 2 / Avril-Juin 2023

154

les pratiques engendrent les risques les plus fréquents. Certaines altercations entre élèves ainsi que la propagation de la violence au sein de l'école amplifient l'ampleur de ce phénomène¹.

Pour essayer d'endiguer ces risques, l'administration prévient par des circulaires informatives, elle garantit aussi, pour la sécurité des élèves, des conditions d'accueil et organise un service de surveillance efficace.

Nonobstant, lorsque l'incident survient, il peut conduire à la mise en cause de l'enseignant, de l'Etat ou d'un tiers. Succède alors à la prévention, la réparation des dommages causés par l'accident. Il ne suffit pas de comprendre ce qui s'est passé, il faut que quelqu'un en soit responsable et coupable.

la réparation d'un tel accident est régie par le Dahir du 26 octobre 1942² relatif à la réparation des accidents scolaires tel que modifié et complété, mais aussi par les dispositions du Dahir portant code des obligations et des contrats, notamment l'article 79 sur la responsabilité civile de l'Etat et l'article 85 bis concernant la responsabilité des instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports ,tel quel est adopté par la loi de 19 juillet 1937 qui va instaurer un nouveau régime de responsabilité qui bouleversera les règles du droit civil en modifiant le fondement de cette responsabilité. Désormais, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées. L'objectif de cette loi était d'alléger la responsabilité d'une catégorie sociale fortement exposée du fait de ses fonctions.

¹Y. BUTTNER et A. MAURIN, " le droit de la vie scolaire ", 3ème édition, Dalloz, 2005, p.213

² Bulletin Officiel n°1571 du 4 décembre 1942,p 1006

Après plus de 100 ans de mise en œuvre, cette législation à l'instar du droit français³ fait toujours l'objet de critiques émises par l'ensemble de la doctrine, certains auteurs dénoncent l'incohérence et la complexité du système mis en place pour engager la responsabilité des membres de l'enseignement public Le Doyen CARBONNIER écrivait déjà en 1976 que : « Le domaine d'application de la loi de 1937 est en lui-même matière à incertitudes fâcheuses (..). Et surtout, elle paraît assez déphasée à une époque où l'on préconise la pédagogie active, l'autodiscipline et où finalement, les enseignants n'ont plus beaucoup d'autorité "⁴.

La faute de l'enseignant reste le cœur de ce nouveau système. Il s'agit de la condition nécessaire de l'engagement de la responsabilité de l'instituteur substituée de l'État.

L'étude du contentieux permet de dégager les méthodes d'appréciation, que font les juges de cette faute dont le comportement du l'enseignant qui est retenu comme critère essentiel(I), ainsi que d'autres critères relatifs à l'élève et à la situation(II).

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE

Quels critères et quelles obligations doivent être pris en compte pour déterminer la responsabilité des enseignants dans les accidents survenant lors d'activités scolaires, en prenant en considération la nature de l'activité, les mesures de surveillance mises en place et les décisions jurisprudentielles concernant la faute de surveillance ?

Cette problématique de recherche sera abordée à travers une analyse approfondie de la législation en vigueur, des décisions jurisprudentielles pertinentes et des

³La loi de 19 juillet 1937 était calquée sur la loi française de 5 Avril 1937.

⁴J. Carbonnier, droit civil,4,les obligations, PUF 1976,p.375

recommandations établies par les instances compétentes. En examinant ces éléments, nous pourrions mieux comprendre les critères à considérer et les obligations spécifiques auxquelles les enseignants doivent se conformer pour prévenir les accidents et assumer leur responsabilité en cas de survenance de tels incidents lors d'activités scolaires.

METHODOLOGIE

Pour répondre à cette problématique, cette recherche sera menée en utilisant une méthodologie basée sur l'analyse juridique et la recherche documentaire. Les textes législatifs pertinents, les décisions jurisprudentielles, les études de cas et les recommandations émanant des instances compétentes seront examinés et analysés de manière systématique. Cette approche permettra de dégager les critères et les obligations essentiels pour déterminer la responsabilité des enseignants dans les accidents survenant lors d'activités scolaires.

PERTINENCE DE SUJET

En approfondissant notre compréhension des critères et des obligations entourant la responsabilité des enseignants dans les accidents lors d'activités scolaires, cette recherche contribuera à une meilleure évaluation des situations et à une prise de décision éclairée. Les résultats obtenus pourront servir de base pour la mise en place de politiques et de pratiques pédagogiques favorisant la sécurité des élèves et la prévention des accidents lors d'activités scolaires.

I- LE COMPORTEMENT DE L'ENSEIGNANT

La faute de l'enseignant à l'origine du fait dommageable s'entend très largement au regard de la jurisprudence. La faute d'abstention est retenue au même titre que la faute de commission, ce qui permet en particulier de caractériser les fautes de surveillance, mais aussi les hypothèses

dans lesquelles l'enseignant n'a pas adapté son comportement à la présence d'un danger potentiel, l'objectif est de protéger la victime sans pour autant faire peser une responsabilité trop lourde sur l'instituteur, grâce à la substitution de l'État.

Les précautions nécessaires prises avant l'accident pour que la surveillance soit générale et efficace, vigilance immédiate, est une prise en charge adéquate, telles sont les attitudes que doivent avoir les enseignants, selon une jurisprudence bien établie.⁵

La surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'établissement. Cette durée est déterminée par l'emploi du temps de l'élève. Elle doit garder un caractère continu, que les activités assurées dans ce cadre soient obligatoires ou facultatives, qu'elles se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement et quel qu'en soit le contenu. Cette exigence de continuité vaut donc pour les enseignements obligatoires en classe, pour les activités parascolaires, et pour les clubs facultatifs auxquels l'élève est inscrit⁶, les études dirigées ou surveillées auxquelles il est assujéti, les séances de colles, permanences, les séances de travaux dirigés, les récréations, les interclasses, les déplacements, les repas si l'élève est demi-pensionnaire ou interne, les nuitées s'il est interne.

En dehors de la classe, l'obligation de surveillance s'étend aux voyages et aux sorties scolaires aux compétitions sportives et auxquelles participent les élèves sous l'encadrement des membres de l'éducation nationale.

⁵ TGI Pau, 15 décembre 1959. Gaz. pal. 1960. I 220

⁶ Tel que les clubs de théâtre, de musique de technologie, club écologique...

En résumé la surveillance des apprentis ne s'improvise⁷ pas, elle doit être, permanente, adaptée et efficace pour prévenir tout accident⁸.

Deux tendances peuvent ainsi être adoptées par la jurisprudence, la première admet facilement la faute(A), pour assurer l'indemnisation de la victime, allant même à déformer la notion de celle-ci, poussant certains auteurs à suggérer le passage à un régime de responsabilité objective, sans faute⁹, à l'instar de la responsabilité des parents en droit français, la deuxième plus restrictive(B) refuse d'admettre plus largement la faute.

A- la conception large de la faute

La notion de faute est assez vague, plusieurs auteurs ont essayé de la définir, avec plus ou moins de clarté de succès, Par exemple, selon PLANIOL, qui reconnaissait dès 1905 que « le mot faute [était] un protée », il y a faute en cas de « violation d'une obligation préexistante¹⁰ ». Pour d'autres juristes, VINEY et JOURDAIN, il s'agit de « la méconnaissance d'un droit ou d'une obligation imposée par l'ordre juridique »¹¹.

⁷CA Paris, 18 mai 1981, Gaz. Pal. 1982.II.104: "La surveillance d'un grand nombre d'enfant dans une cour de récréation ne s'exerce pas à partir du bureau de la directrice, fut-il panoramique, et ne s'improvise pas".

⁸Demeslay (I), La faute de surveillance des membres de l'enseignement public dans le cadre des accidents scolaires, *Revue juridique de l'Ouest*, 1997, p38.

⁹Y. DAGORNE-LABBÉ, note sous : Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : D. 2004, Jurisp. p. 728. – Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau - Terneyre, *Droit civil, Les obligations* : Sirey, 14e éd. 2014, n° 2075.

¹⁰M. PLANIOL, *Etudes sur la responsabilité civile*, *Revue Critique de la législation et de la jurisprudence* 1905, p. 277.

¹¹G. VINEY et P. JOURDAIN, *Traité de droit civil, Les obligations, condition de la responsabilité*, ssdir. J. GHESTIN, LGDJ, 3e éd., 2006, p. 374,

Pour certains auteurs, il est impossible de définir précisément la faute, car il ne peut y avoir de liste précise d'obligations ou de règles à respecter. Lorsqu'une faute est identifiée, c'est souvent parce que quelqu'un n'a pas respecté une certaine règle ou obligation, qui n'est reconnue qu'a posteriori et pour les besoins de l'affaire¹².

La notion de faute peut être considérée comme une norme à respecter. Une personne est fautive lorsqu'elle se comporte différemment d'une personne diligente, du même milieu social et professionnel placé dans les mêmes circonstances que l'auteur du dommage.¹³

Les hypothèses de faute, quel que soit la définition retenue, que ce soit en matière administrative ou civile, ressemblent en pratique « à un véritable inventaire » à la Prévert » : défauts de surveillance, retards, abstentions, omissions, inactions, carences, maladrotes, négligences, imprudences, etc. »¹⁴. La malléabilité de la faute est évidente.

Les incertitudes générales qui entourent la notion de faute ont affecté le domaine spécifique de la faute de l'enseignant. Le professeur Georges DURRY note que " la faute dans la surveillance est un excellent exemple de ces notions floues que les juges peuvent utiliser pour, selon leur tempérament, absoudre ou, au contraire, condamner ».¹⁵

La loi du 19 juillet 1937 instaure un régime de responsabilité fondé sur la faute prouvée. Un enseignant peut être tenu responsable si la victime parvient à

¹²J. FLOUR, L. AUBERT et E. SAVAUX, *Droit civil, Les obligations*, 2. *Le fait juridique*, Sirey, coll. « Université », 14e éd., 2011, p. 119,

¹³H. MAZEAUD, "La faute objective et la responsabilité sans faute", *D.* 1985, Chron, p. 13

¹⁴Ch. GUETTIER, "Faute civile et faute administrative" in colloque sur La responsabilité pour faute, *Resp. civ. et assur.* juin 2003, p. 66

¹⁵G. DURRY, obs. sur Cass. 2e civ., 3 février 1972 : *RTD civ.* 1974, p. 606.

prouver qu'il a commis une faute et qu'un lien de causalité existe entre le dommage et la faute.

Compte tenu de l'obsolescence de la loi et de l'inaction des législateurs, la jurisprudence essaie d'améliorer la situation des victimes d'accidents scolaires. La notion de faute de surveillance a été adoptée d'une manière assez large pour établir la responsabilité de l'enseignant.

Dans ce sens, Monsieur le Doyen Raymond LEGEAI se demandait si, « après le changement de technique (la réforme de 1937), pour qu'il n'y ait pas de régression génératrice de trop d'inquiétude, n'est-ce pas une interprétation très extensive des notions de la responsabilité pour faute - à la limite de leur déformation - qui transparait dans mainte décision judiciaire survenue depuis 1937. La faute, le lien de causalité sont déduits des faits avec libéralisme pour la victime »¹⁶.

L'engagement de cette responsabilité intervient sur la base de la reconnaissance d'une faute simple, la jurisprudence faisant référence à une notion de "surveillance normale" guidant le comportement de l'instituteur" qui doit adopter la conduite d'un professionnel de l'enseignement diligent.

Les juges se montrent parfois très sévères pour établir la faute : " il est normal qu'une surveillante circule mais il lui appartient de le faire de telle sorte qu'elle puisse toujours observer la plus grande surface et le plus grand nombre d'élèves possibles. Tel n'est pas manifestement le cas si elle se trouvait dans le dernier tiers du préau...Elle n'était donc, pas au moment de l'accident dans

une position normale, d'où elle aurait pu prévenir celui -ci".¹⁷

DEMOGUE fit valoir que « si la mission de l'instituteur était in globo d'instruire et de surveiller, la responsabilité existait même aux moments où on n'instruit pas : pendant la récréation ». Selon cet auteur, l'instituteur répondait de l'enfant non seulement durant le temps où il surveillait et instruisait, mais également lorsqu'il surveillait seulement : pendant une récréation, une promenade, une séance récréative, une distribution de prix où les élèves restaient sous sa surveillance, dans un cortège où figuraient les enfants¹⁸.

A présent, il ne fait aucun doute que l'obligation de surveillance doit présenter un caractère « continu » et que les élèves doivent être surveillés lors des interours et des récréations. Alors que dans les collèges et lycées, la surveillance incombe, pendant ces moments-là, à des surveillants généraux, elle est assurée, dans les écoles maternelles et primaires, par les enseignants eux-mêmes.

cette jurisprudence constante et sévère envers les enseignant était adoptée par les différents degrés de juridiction marocaine, commençant par les tribunaux de premier degré où le tribunal administratif de Casablanca, dans un arrêt de 2014, a retenu la faute des membres de l'enseignement et la responsabilité de l'administration par les motifs suivants: "D'après les éléments du dossier, l'élève (M.Z)était victime d'un accident scolaire, survenu le 08/02/2011, au sein de l'école Laayoune, relevant de la direction provinciale Hay Mohammadi, qui lui a causé plusieurs blessures, lorsqu' elle suivait ses cours sous le contrôle et la surveillance des membres de l'enseignement.

¹⁶R. LEGEAI, La responsabilité civile introuvable ou les problèmes de la réparation des dommages causés par les mineurs, in Mélanges dédiés à G. MARTY, Université de sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 775

¹⁷ CA, Paris, 18 mai 1981. Gaz. Pal. 1982. II. 104, cité par Demeslay Isabelle, op. cit, p 39

¹⁸R. DEMOGUE, "Traité des obligations en général", Tome V, Sources des obligations (suite et fin), Paris, A. Rousseau, 1925, p

Par conséquent, l'administration mise en cause est responsable des dommages dont était victime l'élève, du moment que les cadres de l'établissement scolaire devaient être vigilants, en accordant l'attention nécessaire aux élèves sous leur surveillance¹⁹.

La même position était adoptée par les tribunaux d'appel dont témoigne l'arrêt²⁰ de la cour d'appel administrative de rabat en date du 25/10/2018, la cours a établi une faute de service des cadres éducatifs et la responsabilité de l'état par les motifs suivants:" il ressort des éléments du dossier que la fille du l'intimé était victime d'un accident scolaire en tombant dans l'enceinte de l'école où elle étudiait, selon la déclaration de l'accident. Par conséquent et suivant les principes doctrinaux et jurisprudentiels relatifs aux éléments et aux conditions de la mise en œuvre de la responsabilité administrative fondée essentiellement sur la faute le dommage et le lien de causalité, et en vertu des règles spéciales régissant la responsabilité des accidents scolaires, tel quel est établi par l'article 85 bis des du Dahir des obligations et des contrats, et la position constante de la jurisprudence administrative en la matière, telle qu'elle est confirmée par la chambre administrative de la cours de cassation précédemment,(la cours suprême auparavant) dans son arrêt de prince n° 397en date du 30/04/2008 dans le dossier administratif n°612/02/04/2006.

Ce qui permet d'établir la responsabilité du service public d'enseignement de cet accident, puisqu'il s'agit d'un accident scolaire survenu dans les enceintes de l'établissement scolaire où est scolarisée la victime, et dans ce cas la responsabilité est

fondé sur la négligence el la défaillance des instituteurs dans la surveillance et la garantie de la sécurité des élèves, le temps qu'ils sont dans l'enceinte de l'établissement.

La matérialité même de l'accident permet, dans certains cas, de conclure à une faute soit par défaut total de surveillance, soit par des mesures de surveillance inefficaces.

C'est ce qu'on peut déduire des arrêts de la cour de cassations en pareille matière. C'est surtout en feuilletant quelques-uns des dossiers de ces affaires, qu'on s'aperçoit promptement que la preuve de la faute y est presque toujours établie, ne fut-ce que pour empêcher le défendeur (l'état substitué à l'instituteur) de plaider l'impossibilité d'empêcher l'accident, toujours dans le seule but de protéger les intérêts des victimes à un dédommagement convenable.

Ce qui nous pousse à poser la question, n'y a-t-il pas un retour à l'ancien système de présomption de faute, pourtant supprimé par l'article 85 bis du Code des obligations et des contrats (COC) ?

Le célèbre arrêt²¹ de la cour de cassation n°397 rendu le 30/04/2008, souvent évoqué par les différentes juridictions du royaume, illustre parfaitement cette situation. La chambre administrative de la haute cour a retenu facilement la responsabilité de l'état sans chercher ni qualifier une faute d'un enseignant déterminé par les motifs suivants:" Il est clair, selon la déclaration de l'accident rédigée par les membres de l'enseignement chargés de la surveillance des élèves de l'école "Abel Aziz Al weryareli" ,que l'élève (M.A) était victime d'un accident dans la cours de récréation de l'école où les élèves était en train de jouer sous la surveillance de leurs instituteurs, et par

¹⁹ Tribunal administratif de Casablanca, arrêt, n° 2522 en date du 01/09/2014, dossier n°2013.inédite

²⁰ Tribunal administratif d'appel de Rabat, arrêt n° 4560 en date du 25/10/2018, dossier n°658/7206/2018. inédite

²¹ Arrêt de la cour de cassation n°397 en date du 30/04/2008,dossier administratif n°612/4/2/2006.inédite

conséquent la responsabilité de l'état reste établie et fondée sur la faute de service de ses fonctionnaires chargés de la surveillance de la victime, et la demande de dédommagement reste fondée.

La règle c'est que la faute du membre de l'enseignement doit être prouvée. Cependant, ce principe est parfois ignoré, en se basant seulement sur le fait qu'un accident soit survenu au sein de l'établissement scolaire, sans établir la faute.

Cependant la jurisprudence ne se montre pas toujours aussi indulgente dans l'appréciation de la faute de l'enseignant, et fait preuve de plus de rigueur pour caractériser la faute.

B- la conception stricte de la faute

Un autre courant jurisprudentiel, évite d'engager trop facilement la responsabilité des membres de l'enseignement public en respectant la lettre de l'article 85 bis qui stipule: "en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».

LA loi de 1937 ne s'applique pas lorsque la victime ne se prévaut d'aucune faute d'un enseignant. La responsabilité de l'enseignant, ainsi que la substitution de l'État, demeure une responsabilité pour faute à la base. Tout accident survenu à un élève ne s'y rattache pas nécessairement. Le Tribunal français des conflits l'a rappelé dans sa décision n° 02593 du 26 mars 1990, dans l'hypothèse d'un élève blessé par un carreau de porte vitrée brisé par un autre élève, sans qu'aucune faute de l'instituteur n'ait été relevée. La Cour de cassation se montre également vigilante sur

ce point, censurant les juges du fond qui ne caractérisent aucune faute de l'enseignant²²

Dans certaines hypothèses, la victime a caractérisé l'anormalité de la situation sans pour autant l'imputer à une faute de l'instituteur chargé de la surveillance, et voit donc sa demande rejetée. Ainsi, en cas d'accident pendant un jeu de football, les arguments selon lesquels l'aire de jeu n'était pas adaptée et que, surtout, ils n'étaient pas sous le contrôle d'un directeur de jeu, sont insuffisants à mettre en jeu la responsabilité substituée de l'État²³.

Le célèbre arrêt *Le vert*, est par ailleurs très motivé sur la question de la faute de l'instituteur, non démontrée en l'espèce et permet ainsi de faire le point sur les critères de cette faute. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle implicitement, que l'obligation de surveillance de celui-ci ne peut être que de moyens: "Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission, aucune surveillance vigilante ne pouvant empêcher le risque d'accident en matière de rugby, le plaquage, notamment, apparaissant comme une péripétie normale de ce jeu, et qu'une partie de rugby ne pouvait être assimilée à un chahut que le surveillant aurait laissé dégénérer et dont il serait alors responsable ; que l'organisation par l'OGEC de la surveillance de la récréation n'était pas critiquable puisqu'elle était assurée par un surveillant, à l'encontre duquel aucune faute n'était établie, et qu'aucun manquement n'était reproché à l'OGEC

²²Cass. 2e civ., 7 oct. 1999, n° 98-11.336 :Juris Data n° 1999-003559.*inédit*

²³Cass. 2e civ., 16 oct. 1991, n° 90-15.824 :Juris Data n° 1991-002515 ; Bull. civ. 1991, II, n° 259.

quant à la qualité des lieux ou du matériel mis à la disposition des joueurs; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement (sous contrat)ne se trouvaient engagées, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé "²⁴.

Cela revient à faire peser la charge de la preuve de la faute sur la victime, une solution habituelle en la matière et rappelée depuis lors par la Cour de cassation²⁵.cette jurisprudence en faveur des enseignants et allant à l'encontre des intérêts des victimes a été adoptée par les juridictions marocaines, notamment la Cour administrative de Meknès dans son arrêt²⁶ n° 751/7112/2018 en date du 23 octobre 2018 qui a écarté la responsabilité de l'enseignant et la substitution de l'état par les motifs suivants:" la demande était fondée sur le fait que les dommages résultants de l'accident, étaient la conséquence de la négligence et la défaillance des défendeurs, alors que l'agent judiciaire du royaume a relevé que le demandeur n' a pas prouvé la faute des encadrants.

Et en consultant les différents documents avancés par le demandeur pour justifier sa requête mentionnée précédemment, il s'avère qu'elle a été dépourvue de toute preuve matérialisant l'accident pour que la cour puisse avoir une idée clair sur les circonstances de l'accident dont était victime le demandeur, ce qui laisse l'affaire dépourvue des conditions nécessaires pour trancher le litige, et par conséquent elle est déclarée irrecevable.

cette position était confirmée par la Cour de cassation dans plusieurs

²⁴Cass. 2e civ, du 10 mai 2001, n°99-11.287, Bull.civ. 2001,II,N° 96 p. 64

²⁵Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 02-10.055, *Juris Data* n° 2003-018545.inédit

²⁶Arrêt de la cour de administrative de Méknes 137/7112/2019 en date du 25/07/2019,dossier administratif n° 67/7112//2019,inédite

décisions²⁷,notamment l'arrêt²⁸n°620 en date du 03/08 /1993exigeant toujours la preuve d 'une faute de l'instituteur pour engager la responsabilité de l'état, la haute Cour s'est exprimée ainsi:« Attendu que le grief est fait à bon droit à l'arrêt, et attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de 'article 85 bis, concernant les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».

Et attendu que les défendeurs au pourvoi en tant que demandeurs dans ce cas d'espèce n'ont pas prouvé la négligence sur laquelle ils ont fondé leur action.

De ces constatations, l'arrêt attaqué qui a retenu la responsabilité du demandeur au pourvoi sans prouver ce qui est mentionné a violé ainsi l'article précité du DOC, par ces motifs la cours rejette le pourvoi ».

Or, l'appréciation du comportement de l'enseignant, pour le qualifier de fautif, n'est pas le seule facteur retenu par la jurisprudence, la faute est appréciée en conjugaison avec d'autres critères tel que le caractère et l'attitude de l'élève ainsi que la situation et la nature de l'activité.

II-les autres critères d'appréciation

Traditionnellement définie comme le manquement à une obligation préexistante, la faute voit sa qualification facilitée par la confrontation du comportement de l'auteur avec d'autres facteurs tel que la nature de l'activité et le caractère de l'élève.

Certains auteurs ont constaté à travers l'analyse de la jurisprudence une orientation nouvelle vers une

²⁷Voirdans ce sens l 'arrêt de la cour de cassation n°805 en date du 13/11/2013 , dossier administratif n°1124/1/1200

²⁸Arrêt de la cour de cassation n°620 en date du 03/08/1993,dossier n° 62/45/90,inédite

"technicisation" du critère de surveillance²⁹. On retiendra que l'attitude du juge est pragmatique. Les décisions sont prises en prenant en compte l'âge de la victime, la dangerosité de l'activité ayant occasionné le dommage, la durée et le lieu de celle-ci, ainsi que les circonstances de l'accident en général.

A- l'âge et la personnalité de l'apprenant.

Les enseignants doivent adapter leur mission en fonction des bénéficiaires du service de l'enseignement public, et plus particulièrement à l'âge des élèves. Les jeunes enfants ont besoin d'une surveillance accrue et d'une vigilance particulière.

Dans un premier temps, l'enseignant doit tenir compte de l'aptitude des élèves pour décider d'organiser ou, au contraire, de renoncer à une activité ou à un exercice. Il a ainsi été jugé imprudent d'avoir organisé une séance d'initiation à la bicyclette en maternelle, avec l'ensemble de la classe. Ces jeunes enfants n'ayant qu'une maîtrise approximative de l'équilibre, il convenait de scinder la classe en petits groupes voire de suivre les élèves individuellement, afin de parer les chutes³⁰. De même, l'organisation d'un exercice de motricité consistant à faire déplacer des enfants âgés de quatre ans sur des tables, dans la salle de classe, sans avoir disposé de tapis, a été jugée fautive. Le jeune âge des enfants rendait prévisible l'imperfection de leur démarche et de leur équilibre, d'une part,

et la discontinuité de leur concentration, d'autre part³¹.

La jurisprudence française confirme le réalisme des magistrats qui examinent les circonstances spécifiques de chaque cas. Il est donc courant que des enfants plus jeunes fassent l'objet d'une surveillance plus stricte. Cependant, même si l'élève en question est un adolescent, des circonstances particulières peuvent amener les juges à évaluer rigoureusement la faute de surveillance d'une manière très rigoureuse. Ainsi la responsabilité d'un enseignant était engagée dans l'hypothèse où il a laissé cinq élèves dehors, sans surveillance, et causant des dommages alors qu'il était avec la majorité de la classe. Le juge a déclaré : "L'âge de ces élèves, environ 15 ans, n'est pas une raison pour écarter la responsabilité de l'enseignant, alors qu'à cet âge, les adolescents, même s'ils sont dans un groupe aussi restreint que dans ce cas, risquent de se livrer à un jeu tapageur, comme ils l'ont fait."³²

Dans un autre cas d'espèce où un élève est tombé d'une barre fixe lors d'une séance d'éducation physique : l'âge de l'enfant (8 ans) est pris en compte par les juges pour considérer que le moniteur (un enseignant) est fautif, et aurait dû se tenir à proximité immédiate, afin de prévenir toute chute.³³

Cependant, lorsque les élèves sont plus âgés, la surveillance demandée aux enseignants s'allège. C'est le cas d'une imprudence commise par un élève au cours d'une randonnée, où l'âge des élèves ne

²⁹P. Dabeziès, "Loi de 1937 et orientations nouvelles en matière de responsabilité des membres de l'enseignement public": AJDA 1969, Doct. p. 391

³⁰TGI Béthune, 20 juin 2000, cité par Fr. THOMAS-BION et J.-D. ROQUE, "Accidents scolaires et responsabilités", Berger-Levrault, coll. « Les indispensables », 2e éd., 2008, fiche n° 21, p. 264, traumatisme avec plaie du scrotum et traumatisme grave de l'urètre.

³¹TGI Poitiers, 4 décembre 2007 : LIJ 123, p. 20 ; cité par Y. BUTTNER et A. MAURIN, op. cit., n° 340.

³²CA Orléans, 4 mai 1998, préfet Indre-et-Loire : LIJ 1998, n° 28

³³CALyon, 18 avr. 2001, consulté sur <https://www.legifrance.gouv.fr>, le 06/05/2022 à 10h

nécessite pas des professeurs une surveillance constante sur chacun.³⁴

En ce qui concerne la jurisprudence marocaine, elle est indifférente à l'âge de la victime. Ce qui compte le plus pour les juges c'est surtout la preuve de la matérialité de l'accident pour établir la faute des enseignants et la responsabilité de l'État, Cela ressort de l'arrêt³⁵ de la Cour de cassation n°437 en date du 09/05/2013, où la chambre administrative de la dite Cour s'est prononcée comme suit: " Mais attendu que la Cour a fait remarquer dans son arrêt, que la cause du dommage dont souffre la victime est un accident scolaire survenu lorsqu' elle était dans la cours de récréation. Et de cet incident, elle a déduit la négligence et le manquement de l'instituteur chargé de surveiller les élèves, placés sous son autorité, à son obligation de surveillance. Et Attendu que la Cour a parfaitement appliqué les dispositions de l'article 85 bis du COC en relevant, à juste titre, que la faute des enseignants chargés de la surveillance des élèves est établie, tant qu'ils non pas pu éviter la survenance du dommage lors de la récréation...Par ces motifs la cours rejette le pourvoi ».

On a donc remarqué cette nouvelle orientation de la Cour dans l'assouplissement des conditions de l'engagement de la faute de l'enseignant, comme, dans l'arrêt n° 397³⁶ de la Cour de cassation en date du 30/04/2008. Toutefois, avec cet arrêt l'indulgence des juges du droit est encore plus marquée, allant même jusqu'à inverser la charge de la preuve qui incombe normalement à la victime en vertu du texte de l'article 85 bis du COC. L'obligation de surveillance de l'instituteur est désormais une obligation de résultat contrairement à la jurisprudence

française qui reste fidèle au texte de la loi de 1937, où une faute prouvée est toujours exigée pour engager la responsabilité de l'état substitué à l'enseignant.

L'appréciation de la faute peut également résulter des circonstances liées au caractère et à la santé de l'élève. Entant que professionnel de l'enfance, l'enseignant doit d'abord tenir compte du caractère de l'élève, en particulier des enfants imprudents, désobéissants et insoucians qui exigent une surveillance plus stricte sous peine d'engager sa responsabilité, C'est le cas de l'instituteur qui a donné deux bâtons à chaque élève pour préparer un défilé, mais n'a pas anticipé le risque que les enfants insoucians les manipulent négligemment en dehors d'exercices spécifiques. L'initiative était risquée et le professeur ne pouvait s'excuser en comparant les bâtonnets à des crayons inoffensifs. Les bâtons ne pouvaient être utilisés que dans une salle de classe calme, et non dans une aire de jeux ou un terrain de sport³⁷.

Furent aussi jugées fautives l'institutrice qui amena les élèves dans l'amphithéâtre de l'école, pour répéter une pièce de théâtre, sans prendre les mesures nécessaires pour éloigner de la scène un chariot portant des tapis de judo. Il était très prévisible que les enfants turbulents seraient tentés de monter dessus³⁸.

Concernant les élèves spécialement brutaux ou caractériels, la jurisprudence a rapidement imposé l'obligation de prendre des mesures particulières pour les maîtriser. Lorsque la morsure d'un élève par un camarade de classe était un acte unique, isolé, soudain et rapide, la responsabilité de l'instituteur était

³⁴ Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-13.693 : Bull. civ. 1989, I, n°116, p75

³⁵ Arrêt n°437 de la cour de cassation en date du 09/05/2013, dossier 752/4/12011, inédit

³⁶ Arrêt n°397 de la cour de cassation, op.cit

³⁷ Cass. 2e civ., 1er mars 1972 : Bull. civ. II, n° 62 ; D. 1972, Jurisp. p. 440.

³⁸ TGI Troyes, 5 janvier 2000, cité par Fr. THOMAS-BION et J.-D. ROQUE, op. cit., fiche n° 239, p. 581,

écartée³⁹. Cependant, la faute de surveillance de l'enseignant est retenue lorsqu'un enfant est frappé, même à l'improviste, sans qu'il y eût de dispute au paravent, par un camarade connu brutal et dangereux qui s'attaquait particulièrement à la victime⁴⁰. les juges regrettèrent que le directeur n'eût pas pris « les sanctions suffisamment sévères qui eussent pu redresser le caractère de cet élève et prévenir son geste de brutalité».

La même solution était retenue, lorsqu'un enfant est blessé à l'œil par le porte-plume d'un camarade, connu par son comportement turbulent et nerveux, l'enseignant qui a déjà été obligé de le changer de place à plusieurs reprises est reconnu fautif.

En revanche il n'est pas imprévisible, qu'un élève réputé brutal et dangereux frappe un camarade ou qu'un élève turbulent et nerveux blesse un de ses camarades assis sur la même table avec son porteplume lors d'un geste brusque⁴¹.

Dans des cas pareils l'enseignant est tenu d'exercer une surveillance soutenue. De même, les élèves reconnus turbulents par l'administration où désobéissants doivent faire l'objet d'une surveillance plus strict que les élèves qualifiés d'inoffensifs⁴².

Ainsi, un enseignant est reconnu fautif, par manque d'autorité, en ne se montrant pas assez ferme face à un élève qualifié indiscipliné et turbulent qui, lors d'un match, frappa délabrement un camarade de classe⁴³.

L'agressivité habituelle chez les enfants est un facteur qui peut engager la responsabilité de l'enseignant, mais seulement si l'enseignant en est conscient. Dans un cas où un élève gifle son camarade de classe puis le frappe à nouveau, le tribunal estime que le professeur n'a commis aucune faute, car il n'était pas au courant de l'agressivité habituelle de l'élève et l'a renvoyé à sa place après le premier coup au lieu de le faire expulser de la classe. Ce comportement était inattendu pour cet instituteur⁴⁴. C'est également le cas lorsqu'un élève, agressif par nature, donne un coup de pied dans l'estomac d'un élève d'un autre niveau scolaire, en retournant en classe après la pause de récréation, aucune négligence n'est retenue contre la maîtresse. Elle n'aurait pas pu prévoir un tel geste, car, les parents de l'auteur du coup n'ont pas informé l'école du caractère agressif de leur enfant⁴⁵.

Le comportement habituel de l'enfant susceptible d'aggraver la responsabilité de l'enseignant n'est pas toujours un comportement répréhensible. Un enseignant doit être plus attentionné à l'égard d'un élève « fragile » ou à petite santé il doit tenir compte de l'état de l'apprenant pour adapter sa surveillance, par exemple un enfant atteint d'une fragilité particulière telle qu'un handicap, Cependant, il est également nécessaire que l'enseignant ait été informé de la situation ; ce n'était pas le cas dans un accident où les parents n'avaient pas prévenu l'école des précautions particulières à prendre, leur enfant étant affecté d'un angiome frontal.⁴⁶ En revanche, lors d'une chute lors d'une visite du Palais de la Découverte, on retient la

³⁹TGI Strasbourg, 30 avril 2001., cité aussi par Fr. THOMAS-BION et J.-D. ROQUE, op. cit, fiche n° 72, p. 323,

⁴⁰CA Paris, 22 janvier 1943 : Gaz. Pal. 1943, 1, Jurisp. p. 109

⁴¹Cass. 2e civ., 18 janvier 1957 : JCP 1957, II, 9824.

⁴²CA Paris, 26 septembre 1995, aff. Laifaoui; cités par Y. BUTTNER et A. MAURIN, op. cit., n° 459.

⁴³CA Amiens, 6 janvier 1998 : JCP 1998, IV, 3173.

⁴⁴TGI Aix en Provence, 15 juillet 1988, aff. Raffah, cité par Y. BUTTNER et A. MAURIN, op. cit., n° 287.

⁴⁵Cass. 2e civ., 4 juin 1980 : D. 1981, IR p. 322, note Ch. FEDDAL ; RTD civ. 1982, p. 146,

⁴⁶ Cass. 2e civ., 16 nov. 1994, n° 93-10.591, inédit :JurisData n° 1994-002465.

faute de l'enseignant accompagnateur est retenue car il s'est abstenu de soumettre cet élève à l'examen du médecin du musée, le privant ainsi d'une chance de survie. L'absence d'initiative est ici assimilée à un défaut de surveillance.⁴⁷

On remarque dans ce cas d'espèce que la faute de surveillance est retenue d'une manière extensive lorsque l'instituteur s'abstient de prévenir un danger, dépassant le simple devoir de prudence, pour se rapprocher du principe de précaution déjà posé dans le droit de l'environnement.

Il a également été reproché à un enseignant de ne pas avoir assisté un élève en forte surcharge pondérale dans la réalisation d'un saut périlleux ; il aurait dû « tenir compte des capacités physiques des élèves et de leur morphologie, pour adapter au mieux les conditions d'exécution d'un exercice à chaque élève ».⁴⁸

la jurisprudence marocaine, notamment la Cour de cassation dans un arrêt⁴⁹ du 13/01/2015 , a également eu occasion d'apprécier la faute de l'enseignant en prenant en considération l'état de l'élève, selon la haute cour," La faute du l'enseignant est retenu du fait qu'il a autorisé une élève, souffrante d'un malaise et d'un essoufflement, de sortir de son cours, sans prendre les précautions nécessaire pour éviter qu'elle tombe du deuxième étage vu son état de santé, par conséquent sa négligence dans la surveillance de la victime est établie, est la responsabilité de l'état est engagé de cette faute de service.

A la différence de la jurisprudence française, cette décision était indifférente à l'obligation d'information incombant aux

⁴⁷ Cass. 1re civ., 12 nov. 1987, Bull. civ. 1987, I, n° 291 ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 296

⁴⁸ CA Orléans, 12 janv. 2009 : JCP G 2009, 300

⁴⁹ Arrêt n°20 de la cour de cassation en date du 13/01/2015, dossier civile n° 1524/1/3/2013, revue jurisprudence de la cour de cassation, n°79,2015,p.58

parents, sur l'état de santé physique ou mental de l'élève. Dans le cas d'espèce aucun rapport attestant un trouble psychologique ou mental ne figure dans le dossier scolaire de l'apprenant. Fidèle à sa position, la jurisprudence marocaine adopte une appréciation très large de la faute de l'enseignant toujours dans le souci de protéger les intérêts des victimes de ce genres d'accidents.

Lorsqu'un enfant présente un comportement momentanément difficile ou souffrant d'un problème de santé, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement, à l'extérieur. En tout état de cause, l'élève ne doit, à aucun moment, être laissé seul sans surveillance, l'habitude qui consiste à mettre l'enfant perturbateur à la porte de la classe et à le laisser seul dans le couloir pour le punir, est donc dorénavant facilement assimilable à une faute.

B. le type d'activité

Le type d'activité est également un élément à prendre en compte. La participation à une activité, qu'elle se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, qu'elle soit, scolaire ou parascolaire comporte toujours un risque d'accident.

Un courant jurisprudentiel semble limiter la conception très large de la faute de surveillance aux activités scolaires dangereuses par nature. Dans le cas d'activités normales, il est exigé que la faute de l'instituteur soit précisément caractérisée. À défaut de preuve formelle dans ce sens, un arrêt de la cour d'appel engageant la responsabilité de l'État substitué à l'enseignant en vertu de la loi de 1937 pour réparer un dommage occasionné par un jeu de ballon dans une cour de récréation encourt la cassation, aucune faute n'était prouvée contre l'instituteur⁵⁰. La jurisprudence reste incertaine, aucune

⁵⁰Cass. 2e civ., 2 mars 1994, État français, X et a. : LPA 26 juill. 1995, p. 51

définition de la notion d'activité scolaire particulièrement dangereuse n'ayant été dégagée, susceptible d'orienter les assouplissements pouvant être admis quant à l'administration de la preuve du défaut de surveillance.

Cette tendance contre l'assouplissement de l'appréciation du défaut de surveillance se maintient, la Cour déclare que les surveillants sont uniquement tenus d'une obligation de moyen en cas d'accidents résultant d'activités sportives non interdites en cour de récréation⁵¹. Le raisonnement du juge s'adapte au type d'activité en cause :

D'une part, il vérifie si "l'exercice (pratiqué) présentait une difficulté particulière", refusant ainsi de présumer la dangerosité de toute activité d'EPS⁵², D'autre part, il contrôle si "l'accident avait un caractère prévisible et pouvait être évité par un acte de surveillance des maîtres".

La question qui se pose souvent est celle de la « parade » dans certains exercices notamment en gymnastique qui consiste à ce que l'enseignant se place à un endroit de danger (lâcher, rotation ...). Il adopte une attitude de "guetteur", sans contact avec le gymnaste, mais il est prêt à intervenir immédiatement en cas de besoin pour éviter l'accident, Le gymnaste exécute seul son exercice⁵³. Selon les cas, la faute sera relevée ou non. L'étude de la jurisprudence permet de dégager certains critères. Tout d'abord, l'âge de l'enfant : la parade est considérée comme nécessaire pour une élève de 8 ans⁵⁴, mais pas pour celui de 16

ans⁵⁵. un autre critère retenu par la jurisprudence: l'utilisation d'un matériel adapté, l'enseignant doit prévoir une surface et une épaisseur suffisantes des tapis devant le cheval d'arçon⁵⁶. la faute est plus facilement relevée si la poutre n'est pas rembourrée⁵⁷. S'agissant du bon état du matériel, dont l'enseignant n'est que l'utilisateur, la jurisprudence considère que seul le défaut apparent peut lui être reproché. Ainsi, dans l'affaire précitée (CA Lyon, 27 oct. 2005), la disparition d'un ressort du trampoline du cheval d'arçon est insuffisant pour caractériser la faute.

La Haute juridiction française a confirmé cette orientation en rappelant que "l'obligation de surveillance pesant sur les instituteurs d'éducation physique est une obligation de moyens et non de résultat".⁵⁸

Cependant dans le cadre particulier de ces activités, certaines précautions doivent être respectées par les professeurs et la surveillance doit donc être renforcée :

Ainsi une attention spécifique doit être accordée à la définition des tâches demandées aux élèves ainsi que dans les modalités d'organisation pédagogique de l'enseignement sportif, qui en résultent.

L'enseignant doit également veiller à ce que les équipements et matériels soient en bon état d'utilisation et signaler tout défaut au chef de l'établissement;

De plus, il doit informer ses élèves sur les consignes de sécurité, pour chaque activité, ainsi que pour les déplacements, ou encore la conduite à tenir dans les vestiaires.

La méconnaissance de ces consignes engagea facilement la responsabilité du professeur d'éducation physique, surtout

⁵¹CA Orléans, 26 oct. 1998 : LIJ 1999, n° 31

⁵²CA Rouen, 29 oct. 1997, : LIJ 1998, n° 21

⁵³Voir dans ce sens, cour théorique de gymnastique artistique, "La sécurité en gymnastique: L'aide et la parade, ISSEP, 2014/2015

⁵⁴CALyon, 18 avr. 2001, note, Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, "Droit à réparation. – Responsabilité fondée sur la faute. – Responsabilité des instituteurs", JCC, Fasc. n°125, 15 Décembre 2014 (mise à jour : 15 Décembre 2014), p20

⁵⁵CA Lyon, 27 oct. 2005, ibid, p20

⁵⁶Cass. 2e civ., 13 mars 1991, n° 90-10.375 : Bull. civ. 1991, II, n° 84

⁵⁷Cass. 2e civ., 5 nov. 1998, n° 96-16.662 : JurisData n° 1998-004159 ; Bull. civ. 1998, II, n° 263

⁵⁸Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 02-10.055 : JurisData n° 2003-018545

devant les tribunaux marocains qui ont une conception extensive de la faute de surveillance. Cela ressort notamment de l'arrêt⁵⁹ n°999 de la Cour administrative de Fès en date du 16/10/2017 qui a retenu la responsabilité de l'Etat substitué à l'enseignant par les motifs suivant: " Mais attendu que l'accident(fracture du cou pendant un cours d'EPS) est survenu au sein de l'établissement scolaire public qui est censé assurer la sécurité physique des élèves à l'aide d'un staff éducatif vigilant, chargé de la surveillance continue des apprenants pour éviter ce genre d'accident, surtout en matière d'éducation physique et jeux collectifs qui demandent une vigilance accrue, l'enseignant doit également informer ses élèves des consignes de sécurité, relatives à chaque activité, et il doit leurs inculquer les modalités d'exécution exacte de chaque geste afin de prévenir ce genre d'accident, par conséquent le manquement à cette obligation de vigilance nécessaire à la sécurité des élèves constitue une faute et une défaillance à l' encontre de l'administration de l'établissement scolaire engageant son entière responsabilité des dommages causés à la victime."

On remarque que cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation⁶⁰, dans son appréciation extensive de la faute de surveillance, opérant par la sorte un retour insidieux à la présomption de faute réprimée en droit positif⁶¹.

En sus du temps scolaire proprement dit, l'obligation de surveillance s'applique aux sorties et déplacements collectifs d'élèves organisés par l'établissement public et encadrés par des personnels qualifiés

généralement des membres d'enseignement, le guide de la vie scolaire⁶² fournit un ensemble de préconisations à respecter lors de l'organisation de ce type d'activité notamment les obligations suivantes:

- Informer les autorités locales et la protection civile ;
- L'engagement du premier responsable de la sortie ;
- Demande de l'autorisation au directeur provinciale de l'éducation nationale ;
- Demande de l'autorisation des parents ainsi que leurs numéros de téléphones ;
- La liste des participants ;
- La détermination des cadres pédagogiques et administratifs responsables de l'activité ;
- Une copie de la carte grise et de la police d'assurance du véhicule ;

Il y a une jurisprudence constante en la matière. Le juge judiciaire a par exemple conclu à l'existence d'une faute de surveillance engageant la responsabilité de l'Etat, sur la base de la loi du 5 avril 1937, dans le cas de l'inattention d'un professeur qui, lors d'une visite de carrière, avait laissé un élève commettre une imprudence provoquant un éboulement sur un de ses camarades⁶³. Et dans le cas d'une sortie de fin d'année organisée par un établissement au cours de laquelle un élève, livré à lui-même, s'était blessé en dévalant un plan incliné, le long de fortifications dangereuses⁶⁴, le juge a retenu la responsabilité de l'Etat.

⁵⁹ Arrêt n°999 de la cour d'appel administrative en date du 16/10/2017, dossier 77/7112/2017, inédit

⁶⁰ voir dans sens l'arrêt n°973, op,cit

⁶¹ R. LEGAIS, "La responsabilité civile introuvable ou les problèmes de la réparation des dommages causés par les mineurs", Mélanges dédiés à G. MARTY, Université de sciences sociales de Toulouse, 1978, p.787

⁶² Le guide de la vie scolaire, direction de la vie scolaire , ministère de l'éducation nationale ,du préscolaire et du sport, décembre 2019.

⁶³ T.G.I. Tours, 22 septembre 1994, M.B. c/Préfet d'Indre-et-Loire ,note, guide juridique du chef d'établissement, ministère de l'éducation nationale français ,février 2009 ,fiche 34,p250

⁶⁴ T.G.I. Bayonne, 11 mai 1993, M. OCHANDIANO c/Préfet des Pyrénées atlantiques, note, guide

Néanmoins la responsabilité des "instituteurs" a vocation à s'appliquer aux activités se déroulant à l'extérieur des établissements scolaires et s'intégrant aux programmes d'enseignement. Ceci vaut non seulement pour les sorties éducatives, mais aussi pour les voyages scolaires.

La jurisprudence ne se limite pas à fournir des décisions allant même à l'encontre de la philosophie de la loi de 1937. Ainsi, est discutable est la position d'un juge de première instance retenant la responsabilité de l'État à l'occasion d'un accident survenu pendant un voyage scolaire, au motif qu'une faute de surveillance avait nécessairement été commise dans la mesure où l'élève s'était éloignée de son bungalow et s'était blessée en effectuant du trampoline". Ladite faute n'étant pas caractérisée, on assiste ici à une dénaturation du régime en vigueur, la présomption de faute s'imposant au lieu et place de la faute prouvée⁶⁵

Dans le même ordre d'idées, la jurisprudence marocaine a engagé la responsabilité de l'État pour un accident (noyade d'un élève) survenu lors d'un voyage scolaire. Dans cet arrêt⁶⁶ la cours administrative a retenu comme motifs: "Le manquement des encadrant du voyages à leur obligation de surveillance ce qui constitue une faute du service public, la Cour a fait remarquer aussi que l'avertissement fait à la victime des dangers potentiels de la natation n'exonère pas le

juridique du chef d'établissement, ministère de l'éducation nationale français ,février 2009 ,fiche 34,p250

⁶⁵TGI Aurillac, 7 avr. 1999, Jammet : LIJ 1999, n° 37 .note, Jacques Fialaire, Fasc. 966 : Responsabilité En Matière D'enseignement, Juris Classeur Administratif, 10 Mars 2013,p15

⁶⁶ Arrêt de la cour administratif d'Agadir n° 667/2009, en date du 31/12/2009, dossier 165/2009,inédit

responsable du voyage de cet obligation légal.

CONCLUSION

En conclusion, la question de la responsabilité des enseignants dans les accidents survenant lors d'activités scolaires est un sujet complexe qui demande une évaluation rigoureuse des critères pertinents, des obligations qui leur incombent et des décisions jurisprudentielles afférentes. En examinant les lois en vigueur, les arrêts de justice et les recommandations des autorités compétentes, plusieurs éléments clés se dégagent.

Tout d'abord, il est essentiel de prendre en considération la nature spécifique de chaque activité. Certaines d'entre elles comportent intrinsèquement des risques plus élevés, ce qui peut influencer la part de responsabilité des enseignants. Afin de prévenir les accidents, il est crucial d'évaluer ces risques de manière appropriée et de mettre en place des mesures adéquates de surveillance et de sécurité.

Deuxièmement, il convient de définir précisément les obligations des enseignants en termes de surveillance. Ces derniers ont l'obligation d'agir de manière diligente, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des élèves. Cela implique notamment l'adoption de consignes de sécurité claires, la vérification de l'état du matériel utilisé et la communication des risques aux élèves.

En outre, il est primordial de tenir compte des décisions jurisprudentielles relatives à la faute de surveillance. La jurisprudence fournit des orientations sur la manière d'apprécier la responsabilité des enseignants dans les accidents survenant lors d'activités scolaires. Toutefois, il est important de noter que ces décisions peuvent varier d'un pays à l'autre et que chaque cas doit être examiné individuellement.

En résumé, la détermination de la responsabilité des enseignants dans les accidents lors d'activités scolaires nécessite une analyse approfondie prenant en compte la nature de l'activité, les mesures de surveillance mises en place et les décisions jurisprudentielles pertinentes. Cette recherche met en évidence l'importance de mettre en œuvre des politiques et des pratiques pédagogiques visant à garantir la sécurité des élèves. Il est également crucial de fournir aux enseignants les ressources et les formations nécessaires pour qu'ils

puissent assumer pleinement leur rôle de surveillance.

En fin de compte, l'objectif ultime est de créer un environnement scolaire sécurisé, où les activités peuvent se dérouler de manière éducative et enrichissante tout en minimisant les risques d'accidents. Cela demande une collaboration continue entre les différents acteurs du domaine de l'éducation, les décideurs politiques et les praticiens, afin de promouvoir une culture de sécurité et de responsabilité au sein des établissements scolaires.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Buffelan- Lanore (Y) et Larribau -Terneyre (V), Droit civil, Les obligations : Sirey, 14e éd. 2014

Buttner (Y) et Maurin (A), " le droit de la vie scolaire ",5ème édition, Dalloz, 2010

Carbonnier (J), droit civil, 4, les obligations,PUF 1976.

Demogue (R),"*Traité des obligations en général*", Tome V, Sources des obligations (suite et fin), Paris, A. Rousseau, 1925

Flour (J), Aubert(L-J) et Savaux (E),"*Droit civil, Les obligations, 2. Le fait juridique*", GHESTIN, LGDJ, 3e éd., 2006.

Mazeaud(H)," La faute objective et la responsabilité sans faute", *Dalloz*. 1985. Chron.13

Sirey, coll. « Université», 14e éd., 2011

Thomas-Bion(Fr) et . ROQUE (J-D), "Accidents scolaires et responsabilités", Berger-Levrault, coll. « Les indispensables », 2e éd., 2008.

Viney(G) et Jourdain(P)," *Traité de droit civil, Les obligations, condition de la responsabilité*", ssdir. J.

Articles

Dabeziès (P), "Loi de 1937 et orientations nouvelles en matière de responsabilité des membres de l'enseignement public" : *AJDA* ,1969

Demeslay (I),"La faute de surveillance des membres de l'enseignement public dans le cadre des accidents scolaires", *Revue juridique de l'Ouest*, 1997.

Guettier (CH), "Faute civile et faute administrative ", in colloque sur La responsabilité pour faute, Resp. civ. et assur. juin 2003.

LEGEAIS(R)," La responsabilité civile introuvable ou les problèmes de la réparation des dommages causés par les mineurs", in Mélanges dédiés à G. MARTY, Université de sciences sociales de Toulouse, 1978.

Moracchini -Zeidenberg(S)," Droit à réparation. – Responsabilité fondée sur la faute. – Responsabilité des instituteurs", JCC, Fasc.n°125, 15 Décembre 2014.

Planiol (M), "Etudes sur la responsabilité civile", *Revue Critique de la législation et de la jurisprudence*1905.

Revues

Revue jurisprudence de la cours de cassation, n°79,2015

Guides

Guide de la vie scolaire, direction de la vie scolaire ,ministère de l'éducation nationale ,du préscolaire et du sport, décembre 2019

Guide juridique du chef d'établissement, ministère de l'éducation nationale français, février 2009.

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
Volume 2 N° 2 / Avril-Juin 2023